

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ФАЙЗИЕВА Феруза Хаджимурадовна*“Кино , телевидение ва радио режиссёрлиги”**кафедраси доценти*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818454>

БАДИЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ МАҲСУЛОТЛАРИДАГИ МАВЗУ ВА ҒОЯ УЙҒУНЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада адабиётда пайдо булган яхши асарларни экранлаштириш анъанаси мавжудлиги бадий телевидения учун катта ижобий ходисадир. Чунки унда адабиётни экран оркали намойиши билан чегараланмай, унинг мухлиси кўпайишига ҳам таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: бадий телевидения, бадий, экран, телеэкран, телевидение, актёр, режиссёр, телеспектакль, телесанъат.

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕПРОДУКЦИЯХ ГАРМОНИЯ ТЕМЫ И ИДЕИ

АННОТАЦИЯ

Существование традиции экранизации хороших произведений, появившейся в литературе в этой статье, является большим положительным моментом для художественного телевидения. Потому что он не ограничивается демонстрацией литературы через экран, он также влияет на рост его поклонников.

Ключевые слова: художественное телевидение, искусство, экран, телеэкран, телевидение, актер, режиссер, телеспектакль, телеискусство.

IN THE PRODUCTS OF ARTISTIC TELEVISION HARMONY OF THEME AND IDEA

ANNOTATION

The fact that this article has a tradition of screenizing good works that have appeared in the literature is a big positive for artistic television. Because in it, the literature is not limited to the display of the screen orcali, but the reproduction of its fan is influenced by ham.

Keywords: art television, art, screen, teleecrean, television, actor, director, telespectakl, Teles relay.

Ўтган асрнинг, 70-йилларининг охирида М.Юнусов адабиётни телевиденияга яқинлаштиришда самарали ижод қилган режиссёрлардан бири саналади. Режиссёр М.Юнусовнинг истеъдоди кўп йиллар давомида шаклланди ва сайқалланди. У теледраматургияга мос адабий асарларни синчковлик билан тўғри танлай оладиган ижодкорлардан бири эди. М.Юнусовнинг Ойбекнинг “Навоий”, Ў.Усмоновнинг “Диёнат”, П.Қодировнинг “Бобур”, Ў.Усмоновнинг “Гирдоб”, Чўлпоннинг “Кеча ва кундуз” каби кўпгина видеофильмларни яратиб теледраматургиянинг ривожига улкан хисса қўшган.

Уни айниқса А.Чеховнинг асарларидаги ўта нозиклик билан яратилган характерлар бефарқ қолдирмаган. Бунинг натижасида у адибнинг “Илтимос”, “Юбилей”, “Қишлоқ луқмонлари” хикояларини саҳналаштирди. А.Дюманинг “Қора лола”, В.Гюфуровнинг “Вафодор”, Н.Никитиннинг “Кўкон воқеаси”, Х.Нуъмон ва А.Шорахмедовнинг “Ота”, Х.Шариповнинг “Хоразм”, А.Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” каби асарларини муваффақиятли экранлаштира олди ва томошабин мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди.

Унинг саҳналаштирган телеспектакларида драматик ҳолатлар таъсирчан ва ишонarli чиқиши ва миллий руҳи билан ажралиб туради. Унинг ҳар бир ижоди мисолида теледраматургиядаги тараққиётни кузатиш мумкин. Режиссёр М.Юнусов бадиий асарни чуқур ва нозик тушунадиган ва экранбоп асарларни дид билан танлай оладиган ва унга эҳтиёткорлик билан ёндашадиган ижодкордир. Унинг маҳсулларида бири ёзувчи О.Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” романи асосида яратилган видеофильм саналади. Режиссёр ўз ижоди имкониятини барча жанр ва мавзуларни синовдан ўтказишга муваффақ бўлди. Бу унинг аввалги яратган телеспектакль ва видеофильмларида орттирган тажрибаси асосида экран юзини кўрди.

Телеэкранда тарих манзараларини акс эттиришга уриниш, тарихий шахслар образини яратиш ва воқеликка режиссёр ўз муносабатини билдириш, давр руҳиятини етказа олиш ўта мураккаб жараён. Ёзувчи О.Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” романида шох ва олим умрининг сўнгги йиллари акс эттирилади. Тахт талашини, хоинлик, Абдуллатифнинг отасига ҳиёвати, давр талатўплари, ёлғизланиб, таҳлика ва шубҳа остида қолган Улуғбек асар композициясидаги конфликтни ташкил этади. Оқпадар ўғлининг кўнглига раҳм солиш мақсадида Улуғбек фарзанди олдига боради, лекин тахт илинжидаги дарғазаб шахзоданинг бешафқат муносабати асарнинг ечимини ташкил қилади.

Улуғбек ҳаётининг сўнгги кунларида турмушнинг ўткинчи ташвишларидан тозаланиб, ўтган умрини сарҳисоб қилиш имконига эга бўлади. Видолашув пайтида унинг қалбида чуқур кўркув эмас, кечикиб бўлса ҳам оддий кишиларга хос ҳамдардлик туйғуси уйғонади. Умрининг сўнгги дақиқаларида ҳам ўзи бошлаган эзгу ишлар давом этишига ишонади. Чуқур драматизм асосига қурилган бу асар режиссёрнинг телестановка шаклини белгилаб берган.

Асар қурилмасидаги мавжуд ҳолатлар телевизион монологга айланиб кетган. Видеофильмдаги психологизм қатламлари динамик диалоглар орқали очилиб боради. Асарнинг тағзамирига яширинган фалсафани тушунган режиссёр уни телевизион ифода воситалари ёрдамида томошабинга етказишга интилади.

Бу орқали асар ва режиссёр позициясидаги ҳамоҳанглик ва уйғунликни кузатиш мумкин. Шунингдек бу ҳолат актёрлар ижросида телевизион ифода воситалари, оператор ва рассом ижодида ҳам кўзга ташланади. Режиссёр чуқур тарихни тиклабгина қолмай ҳамма давр учун муҳим бўлган ахлоқий принципни эпизодларга жо қилган ҳолда намоён қилишга уринган. Бунга режиссёр теледраматургиянинг қонуниятларига суянган ҳолда бадиий тарзда етказишга эришган. Бунда образларни гавдалантирган актёрларнинг маҳоратини таъкидлаш ўринли. Улар ижрони маромига етказиб, ижодий ютуқни қўлга киритишган. Улуғбек образи кино экрани ҳамда театр саҳнасида яратилганди.

Телевиденияда ҳам бу тарихий образни гавдалантириш борасида изланишлар олиб борилди. М.Юнусов режиссурасига мансуб бу асарлар кўп йиллар ичида орттирилган тажрибалар маҳсулидир. Режиссёр М.Юнусов “Улуғбек хазинаси” телеспектаклида шох ва олим Улуғбек образини гавдалантириш баробарида адабий асардаги композицион яхлитликни сақлаб қолишга интилган. “Ота” (муал. А.Шорахмедов, Х.Нуъмон), “Хоразм” (муал. Ж.Шарипов) сингари тарихий ва автобиографик романларни муваффақиятли экранлаштирган М.Юнусов ёзувчи О.Ёқубовнинг “Улуғбек хазинаси” романи телеспектакль вариантини яратаркан асарни ҳам, тарихий ҳақиқатнинг моҳиятини ҳам чуқур идрок этди. Буни телеспектаклдаги қаҳрамонлар сиймосида аниқ кўради.

Улуғбек мураккаб тарихий шахс. У жаҳон фани тан олган йирик сиймо, давлат арбоби. Романда, бинобарин, телеспектаклда ҳам Улуғбек ҳаёти ва фаолиятининг ғоят қисқа шу билан бирга энг қалтис, кескин, юқори нуктаси, умрининг сархисоби кўрсатилади. Жаҳолат хомийлари паноҳида ўғли Абдуллатиф Самарқандга қўшин тортиб келаётган оғир вазиятда қирқ йиллик фаолияти давомида фан ва маърифат соҳасида эришган ютуқларининг душман томонидан барбод қилиниши Улуғбекни қаттиқ изтиробга солади.

Фарзанд отага ёвуз муносабатда бўлади. Ота ўз ўғли билан тахт таллашиш иснодидан ор қилиб қилични ерга ташлайди. Шунингдек, Улуғбек раҳнамолигида қилич тақиб, от мингган энг ишончли кишилар унга хиёнат қиладилар. Бу ходисаларнинг ҳаммаси Улуғбекни қаттиқ руҳий исқанжага солади. Улуғбек мағлубиятга учраганидан кейин ҳам ўз эътиқодига содиқ қолади. Бироқ, жаҳолатдан шафқат кутиш мумкин эмаслигини англаган томошабин Улуғбек фожеасидан таъсирланади. “Томошабин туйғуларининг образ талқини билан табиий боғланиши телеспектаклнинг эмоционал қувватини оширган” [1, Б.36].

Халқ артисти З.Мухаммаджонов Улуғбек маънавияти ва руҳий оламининг ўзига хос идеали ва фожеасини, зиддиятли туйғу ва тушунчалар қуюни ичра яширинган улкан қалбини асосан тўғри очади ва уни улуғ олим, давлат арбоби сифатида гавдалантиради. Бироқ, тажрибали артист образ талқинида феодал шох характериға хос асабийлик, аччиқ аламзадалик хусусиятларини меъёридан ортиқ даражада тасвирлайди.

Масалан, Шайх Низомиддин Хомуш (М.Юнусов), Абдуллатиф билан учрашиш сахналарида Улуғбекнинг уларга қарши қаратилган аччиқ кинояли сўзларидан асабийлик охангининг кучайиши ундаги мантиқ кучини маълум даражада заифлаштиради. Ўзининг ҳақлигига ишонган инсон босиқ ва хотиржам сўзлайди. Улуғбек хизматларини баҳоловчи айрим монологларнинг кўп ўринларида қахрамон тилидан ошкора айтилиши улуғ даҳо сиймосига муносиб эмас. Масалан, юлдузларга мурожаат монологи ва бошқалар. Ички монологлар орқали образнинг руҳий оламини таъсирли очиш - телеспектакль табиатиға хос бўлган бундай ижодий усулдан фойдаланиш айна муддаодир.

Али Қушчи (О.Юнусов) олимнинг ишонган шогирди, у устоз хазинасини емирилишдан сақлаб қолиш учун кўрган тадбири билан хурмат ва муҳаббатға сазовор бўлади. Али Қушчининг бу принципи онаси билан суҳбатда ҳамда Абдуллатиф билан тўқнашув сахналарида ойдинлашади. Айниқса, зиндондаги қатъий матонати, маданий хазиналарни оёқости қилган жоҳил шохға хизмат қилишдан бош тортиши, илмий, инсоний эътиқодига садоқати билан таъсирлидир. Бироқ, образ замиридаги жуда яхши белгиланган бу муҳим фикр, тасвирланган амалий ҳатти-ҳаракатлар холисона кўрсатилганда образнинг хиссий қиммати янада ошарди.

Актёр П.Саидқосимов Абдуллатиф образидаги мураккаб ижтимоий психологик жараёни очиб беришға ҳаракат қилган. Уни қилмишларининг интиқоми ҳаминша ҳамма ерда таъқиб этади. Артистнинг маҳорати шундаки, у руҳий кечинмаларини виждон азоби сифатида эмас, балки, тахтдан жудо бўлиб қолиш васвасаси, ўлимдан кўрқиб ваҳимаси сифатида талқин этади [2].

Албатта, беш қисмдан иборат бу телеспектаклда маҳорат билан тасвирланган Ургут тоғи манзараси, Уста Темир истиқомат қиладиган ғордаги воқеалар кинолентасида тасвирланган эпизодларнинг натурал ифодаси спектакль бадийлигини оширади. Лекин бу хол қўшимча ижодий меҳнат ва айрим моддий масалаларға боғлиқ.

Сценарий муаллифининг маҳорати шундаки, беш қисмдан иборат телеспектаклнинг ҳар бир қисми композицион жиҳатдан пухта ишланган. Шу билан бирга қисмларнинг ҳаяжонли деталлар, қизиқиш уйғотувчи давомли эпизодлар орқали пухта боғланиши томошабинларда яхши ғоявий эстетик туйғу пайдо қилади. Телеспекталда ўринли қўлланилган қўшалок сахналар бундай таассуротни оширади.

Улуғбекнинг зиндонда ётган Али Қушчи тасавурида пайдо бўлиши шогирдига сабот, матонат, ирода бағишлайди. Абдуллатифга отанинг “илм ахлига тегсанг, бир умр бадном бўлурсан!” деган сўзларини эслатувчи лахза, Абдуллатифнинг дахшатли туш кўриши ва ўлими олдидан Улуғбекнинг намоён бўлиб “Жигаргўшам, болам...

Падаринг бошига етган қузғунлар сенинг ҳам бошингга етибди”- деган таъсирли сўзларнинг янграши ва яна шундай дид билан ишланган қўшалок сахналар телеэкран асарининг таъсирчанлигини ошириши билан бирга Улуғбек образининг руҳияти бутун телеспектакль замирига маҳорат билан сингдирилган. Шу билан бирга телеспектаклнинг сценарийсида оригиналдан айнан нусха кўчириши қатъий принцип бўлиб қолаётганини қайд қилиш лозим. Бадиий асарлар телеспектакль учун мўлжалланиб ёзилавермагани каби сценарий муаллифи ҳам айнан сураткаш эмас [3].

Асарнинг телеэкран шаклини яратаётган режиссёр баъзи воқеаларни телеэкран санъати спецификасига мувофиқ ўзгартириши билан бирга ўзи ҳам янги образлар ва эпизодлар яратиши, асарни янада мукамаллаштирадиган ижодий янгиликлар киритиши мумкин. Романда у қадар ёркин кўзга ташланмаган Самарқанд шаҳар аҳолиси ҳаёти, ўлканинг маърифий маданий ҳаётининг сценарийда ифодаланиши асардан олинган маълумот ва тасаввурини янада тўлдирган бўларди. Бунинг ўрнига романдаги айрим муфассал ва такрорий эпизодларни қисқартириш мумкин эди. Шайхнинг Қаландар Қарноқийга, дарвозалар беркитилиб, Улуғбекнинг шаҳарга киритилмаслиги - қаҳрамонлар характерларига деярлик янгилик қўшмайдиган шу сингари эпизодларни персонажлар диалогларида ифодалаш кифоя қиларди. Рассом (Ж.Тахтаров) томонидан давр руҳини ҳаққоний акс эттирувчи манзара яратилган.

XV аср орнаментларидан унумли фойдаланган Кўксарой, расадхона, кутубхона Боғи майдон кўринишлари телеспектаклнинг бадиий тарихий қимматини оширган.

“Улуғбек хазинаси” телеасарида тайёр халқ классик куйларидан фойдаланиш билан чегараланмасдан (овоз режиссёри А.Холмуродов) янги махсус оригинал мусикалар ҳам яратилганлиги диққатга сазовордир. Т.Алиматов басталаган ва ўзи танбурда ижро этган бир неча куйлар муайян воқеалар руҳида ҳамоҳангдир.

Хулоса қилиб айтганда, “Улуғбек хазинаси” телеспектакли ўзбек телесанъатининг камолотидан дарак берувчи катта тарбиявий-маърифий аҳамиятга эга тарихий мавзудаги замонавий асардир. Албатта, тарихий шахсларнинг бадиий образини яратиш масъулиятли ва айни пайтда мураккаб ишдир. Чунки тарихий маълумотларни қайта ҳикоя қилиш ва сахналаштириш билан иш битмайди, томошабинга бунинг кераги йўқ. Ижодкор тарихни ўз тафаккури орқали ўтказиб, яхлит шароит, ягона ғоя асосида ривожланидиган драматик сюжет шаклидаги, жонли ҳиссиётлар, кечинмаларга бой қаҳрамонни ҳосил қилгандагина адабий асардан телевизион бадиий асар юзага келиши мумкинлигини режиссёр М.Юнусов телевидения шароитида исботлади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Қўшжонов М. Тасвир ва маъно бирлиги // “Ўзбекистон маданияти”. - 1975. - № 18.2.
2. “Улуғбек хазинаси” Одил Ёқубов 1994.
3. Саппак Вл. Телевидение и мы. -М.: Искусство, 1963г. -87с.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz